

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma Durumları

Positive Mental Health and Psychological Recovery Status of Faculty of Sports Sciences Students

Oğuzhan Çalı¹, Savaş Aydın²

*Correspondence:

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇALI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi
oguzhancali@cumhuriyet.edu.tr

¹Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
oguzhancali@cumhuriyet.edu.tr
Orcid:0000-0001-6521-9714

²Van Yüzüncüyıl Üniversitesi,
Spor Bilimleri Fakültesi
savasaydin@yyu.edu.tr
Orcid: 0009-0008-0871-256X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430144>

Received / Gönderim: 26.05.2025

Accepted / Kabul: 07.09.2025

Published / Yayın: 24.10.2025

Volume 2, Issue 3, October, 2025

Cilt 2, Sayı 3, Ekim, 2025

Öz

Bu araştırmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeylerini cinsiyet, spor türü, spor yapma süresi ve öğrenim görülen bölüm değişkenleri açısından incelemek ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, nicel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2024–2025 eğitim-öğretim yılında farklı üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören 437 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeği ile Psikolojik Toparlanma Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde normal dağılım varsayımı çarpıklık ve basıklık değerlerine göre test edilmiş ve parametrik testlerin uygulanabilir olduğu belirlenmiştir. İkili grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t-testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış; anlamlı farklılıklarda Tukey testiyle post-hoc analizler gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arası ilişkiler Pearson korelasyon analiziyle incelenmiş, etki büyüklüğü için Cohen'in d ve eta kare (η^2) katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular, kadın öğrencilerin erkeklere göre; bireysel spor yapanların takım sporcularına göre ve uzun süre spor yapan öğrencilerin daha kısa süreli spor yapanlara göre daha yüksek pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeylerine sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerine göre daha yüksek pozitif ruh sağlığı düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Pozitif ruh sağlığı ile psikolojik toparlanma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeylerinin çeşitli bireysel ve akademik değişkenlere göre anlamlı biçimde farklılaştığı ve bu iki yapının birbiriyle güçlü bir ilişki içinde olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler: Spor, üniversite öğrencileri, pozitif ruh sağlığı, psikolojik toparlanma.

Abstract

The aim of this study is to examine the positive mental health and psychological recovery levels of students of the Faculty of Sports Sciences in terms of gender, type of sport, duration of sports and department variables and to determine the relationship between these two variables. The study is a descriptive study based on the quantitative screening model. The study group consisted of 437 students studying at the Faculties of Sports Sciences of different universities in the 2024–2025 academic year. Data were collected using the Positive Mental Health Scale and the Psychological Recovery Scale. In the analysis of the data, the assumption of normal distribution was tested according to skewness and kurtosis values and it was determined that parametric tests were applicable. Independent sample t-test was used in paired group comparisons, one-way analysis of variance (ANOVA) was used in three or more group comparisons; post-hoc analyzes were performed with the Tukey test in significant differences. Relationships between variables were examined with Pearson correlation analysis, and Cohen's d and eta squared (η^2) coefficients were calculated for effect size. The findings showed that female students had higher levels of positive mental health and psychological recovery than male students; individual athletes had higher levels of positive mental health than team athletes; and students who played sports for a long time had higher levels of positive mental health than those who played sports for a shorter time. In addition, it was determined that students of the Coach Education and Sports Management department had higher levels of positive mental health than students of Physical Education and Sports Teaching. A positive and significant relationship was found between positive mental health and psychological recovery. As a result, it was revealed that the positive mental health and psychological recovery levels of university students differed significantly according to various individual and academic variables and that these two structures were strongly related to each other.

Keywords Sports, university students, positive mental health, psychological recovery

<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-24.pdf>

Giriş

Pozitif ruh sağlığı, bireylerin veya grupların en iyi işlevde bulunmalarını ve gelişimlerini destekleyen süreç ve faktörleri inceleyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Sheldon ve King, 2010). Bireylerin psikolojik dayanıklılığını ve genel iyilik hâlini artırmayı amaçlayan, koruyucu ruh sağlığı kapsamında değerlendirilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bireylerdeki patoloji ya da zayıflıklar yerine, olumlu özelliklere ve bireysel potansiyelin geliştirilmesine odaklanır (Ordu VD., 2022).

Pozitif ruh sağlığı; cesaret, yetenek, adalet duygusu, kişisel beceriler, ölçülülük, dayanıklılık, duyarlılık, tatmin, farkındalık, estetik anlayış, yaratıcılık, bağışlayıcılık, hoşgörü, bilgelik, maneviyat, özgüven ve umut gibi olumlu psikolojik niteliklerin geliştirilmesini içerir (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2001). Keyes (2002), pozitif ruh sağlığı düzeyi yüksek bireylerin kendilerini kabul etme eğiliminde olduklarını, yaşamlarında olumlu etkilerin farkında olduklarını ve yaşamlarına anlam ve amaç yüklediklerini belirtmektedir. Benzer şekilde Barry (2009) de pozitif ruh sağlığını çok boyutlu bir kavram olarak ele almakta ve bu kavramın duygusal durum, fiziksel sağlık, psikolojik işlevsellik, sosyal ilişkiler ve manevi değerler gibi çeşitli alanları kapsadığını ifade etmektedir.

Pozitif ruh sağlığının bireyin genel iyilik hâli üzerindeki etkisi, yalnızca psikolojik ya da sosyal alanlarla sınırlı kalmayıp, spor gibi fiziksel etkinliklerin yer aldığı alanlarda da kendini göstermektedir. Sporda pozitif ruh sağlığı, bireyin bir sporcu kimliğiyle kendini kabul etmesi, antrenör ve takım arkadaşlarıyla sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurabilmesi, sporda özerklik hissine sahip olması, spor ortamına etkin bir şekilde uyum sağlayarak bu çevre üzerinde kontrol hissi geliştirmesi, sportif faaliyetlere yönelik amaç duygusu taşıması ve kişisel gelişimini bu bağlamda sürdürebilmesiyle tanımlanmaktadır. Öte yandan, sporcu sosyal iyi oluşu; spor ortamında sosyal kabul görme, spor aracılığıyla sosyal olarak kendini gerçekleştirme, topluma sportif katkı sunma, spor ortamında sosyal uyum sağlama ve sosyal bütünleşme gibi boyutları da içermektedir (Lundqvist, 2011).

Pozitif ruh sağlığı, psikolojik sağlamlık gibi koruyucu ve güçlendirici özellikleri bünyesinde barındırması nedeniyle, yoğun fiziksel ve zihinsel stresle karşılaşan spor bilimlileri öğrencileri gibi gruplarda psikolojik toparlanma sürecini destekleyici bir faktör olarak değerlendirilebilir. Sporcular, müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında fiziksel ve zihinsel olarak yoğun stres yaşayabilmektedir. Yaşanılan bu stres sporcuların toparlanma-stres dengelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Kellmann vd., 2018). Psikolojik toparlanma yalnızca bu dengesizliği gidermekle kalmayıp, stresin olumsuz etkilerini de henüz ortaya çıkmadan önleyici bir rol üstlendiği belirtilmektedir (Kellmann ve Beckmann, 2022). Sporcuların zor zamanlarda karşılaştıkları olaylara verdikleri duygusal ve davranışsal tepkiler, psikolojik toparlanma süreçlerini doğrudan etkileyebilmekte ve bu durum, kariyerlerine yansıyan önemli sonuçlar doğurabilmektedir.

Sporun gerektirdiği fiziksel ve zihinsel yüklenmelere karşı yeterli dinlenme ve toparlanma stratejilerinin uygulanmaması durumunda; tükenmişlik, duygu durum bozukluklarının ortaya çıkması veya artması, antrenman verimliliğinde ve sportif performansta düşüş, hatta sakatlanma riskinde artış gibi olumsuz sonuçlar görülebilmektedir (Kaygusuz ve Karagözoğlu, 2023; Yel vd., 2023). Sporcuların antrenman ve yarışma süreçlerinde maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik stresle etkili bir biçimde başa çıkabilmeleri ve en yüksek performans düzeyine ulaşabilmeleri için yeterli toparlanma süresine ihtiyaç duydukları belirtilmektedir (Fuller ve Paccagnella, 2004).

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hem akademik hem de sportif yaşantılarında maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik stresle baş edebilmeleri, sürdürülebilir performans

ve iyi oluş düzeyleri açısından kritik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Pozitif ruh sağlığı, bireylerin zorluklar karşısında daha dirençli olmalarını sağlayan, psikolojik toparlanma süreçlerini destekleyen önemli bir güç kaynağı olarak değerlendirilmekte; bu yönüyle spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bütüncül iyilik hâllerinin korunmasında ve geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Ancak, bu iki kavramın bir arada ele alındığı çalışmaların sınırlı sayıda olması, aralarındaki ilişkinin daha derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle araştırmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı düzeyleri ile psikolojik toparlanma durumları arasındaki ilişkiyi inceleyerek alanyazına katkı sunmak ve elde edilen bulgular doğrultusunda öğrenci sporcuların ruhsal dayanıklılıklarının desteklenmesine yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır.

Materyal ve Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. İlişkisel tarama modeli, mevcut durumu betimleyerek iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi veya bu değişkenler arasındaki değişimin yönünü ve derecesini ortaya koymayı amaçlamaktadır (Karasar, 2011). Değişkenler arasında birlikte bir değişim olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın veri toplama sürecinde ise anket yöntemi kullanılarak katılımcılardan sistematik biçimde bilgi elde edilmiştir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Türkiye'de yer alan spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas, Hakkâri, Van ve Malatya illerinde bulunan spor bilimleri fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler temsil etmektedir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilirlik tekniğiyle seçilen bu illerdeki fakültelerden toplam 437 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, örneklem grubunun belirli ölçütlere göre seçilmesini esas alır ve bu ölçütlere uygun bireylerin araştırma örneklemini olarak dahil edilmesiyle uygulanır (Karasar, 2011).

Araştırmaya katılan öğrencilere ait demografik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1: Öğrencilere ait Demografik Bilgiler

Değişken	Gruplar	n	%
Cinsiyet	Erkek	248	56,8
	Kadın	189	43,2
Spor Branşı Türü	Bireysel	199	45,5
	Takım	238	54,5
Spor Yılı	0-2 Yıl	85	19,5
	3-4 Yıl	124	28,4
	5-6 Yıl	72	16,5
	7 ve üzeri Yıl	156	35,7
Bölüm	Beden Eğt. ve Spor Öğrt.	193	44,2
	Antrenörlük Eğitimi	130	29,7
	Spor Yöneticiliği	114	26,1
Toplam		437	100

Veri Toplama Araçları

Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ile birlikte, “Psikolojik Toparlanma Ölçeği” ve “Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeği” kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup, toplam dört sorudan oluşmaktadır. Bu form aracılığıyla katılımcıların cinsiyetleri, sporla uğraşma süreleri, yaptıkları spor branşları ve öğrenim gördükleri akademik bölümlerine ilişkin veriler elde edilmiştir.

Psikolojik Toparlanma Ölçeği

Kaygusuz ve Karagözoğlu (2023) tarafından sporcunun antrenman ya da müsabaka sonrası psikolojik toparlanma düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, "Zihinsel Toparlanma", "Canlılık ve Enerji", "Zihinsel Kopma" ve "İyiye Dönüş" olmak üzere dört alt boyut ve toplam 20 maddeden oluşmaktadır. 10'lu derecelendirme sistemine sahip bu ölçeğin iç tutarlık katsayıları sırasıyla Zihinsel Toparlanma için 0.81, Canlılık ve Enerji için 0.94, Zihinsel Kopma için 0.83 ve İyiye Dönüş için 0.93 olarak rapor edilmiştir. Ölçeğin ve tüm alt boyutlarının yakınsak ve iraksak geçerlik değerlerini desteklediği belirlenmiştir.

Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeği

Lluch (1999) tarafından geliştirilmiş, Türkçe'ye uyarlanması ile geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları ise Teke ve Baysan Arabacı (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek, "Kişisel Memnuniyet", "Sosyal Tutum", "Öz Denetim", "Özerklik", "Problem Çözme ve Kendini Gerçekleştirme" ile "Kişilerarası İlişki Becerileri" olmak üzere altı alt boyutta toplam 39 maddeden oluşmaktadır. Dört dereceli Likert tipi yapıya sahip olan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, bireyin pozitif ruh sağlığı düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir (Teke ve Baysan Arabacı, 2018).

Verilerin Analizi

Veri analiz sürecinde, normallik varsayımının sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenmiştir. Elde edilen değerlerin ± 1.5 aralığında bulunması, verilerin normal dağılım gösterdiğini ve parametrik testlerin uygulanabilir olduğunu ortaya koymuştur (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu doğrultuda, ikili grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla grup içeren karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. İki'den fazla grup arasında elde edilen anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla, ANOVA sonrası post-hoc karşılaştırmalar kapsamında Tukey testi tercih edilmiştir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı ile psikolojik toparlanma düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında etki büyüklüğünün belirlenmesine yönelik olarak, ikili grup karşılaştırmalarında Cohen'in d katsayısı kullanılmıştır. Cohen'e (1988) göre etki büyüklüğü değerinin 0.2'nin altında olması küçük, 0.5 civarında olması orta ve 0.8'in üzerinde olması büyük etki düzeyine karşılık gelmektedir. Çoklu karşılaştırmalar için ise ANOVA testi sonrası hesaplanan eta kare (η^2) katsayısı esas alınmıştır. Cohen'e (1973) göre eta kare değerinin 0.01 düzeyinde olması küçük, 0.06 düzeyinde olması orta ve 0.14'ün üzerinde olması büyük etki düzeyini ifade etmektedir.

Bulgular

Tablo 2: Verilerin dağılımı

Ölçekler	\bar{x}	Ss	Çarpıklık	Basıklık
Pozitif Ruh Sağlığı	2,47	0,25	-,380	,143
Psikolojik Toparlanma	5,61	1,29	,336	-,249

İlgili değişkenlerin normallik analizinde elde edilen z-değerlerinin $\pm 2,5$ sınırları içerisinde kalması, veri setinin normal dağılım varsayımını sağladığını göstermektedir. Bu durum dikkate alınarak veri analizinde parametrik test yaklaşımları tercih edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013).

Tablo 3: DFA sonucunda oluşan uyum indeksleri

Ölçekler	χ^2 / df	GFI	AGFI	NFI	CFI	RMSEA	SRMR
Pozitif Ruh Sağlığı	2,10	0,95	0,91	0,94	0,92	0,05	0,48
Psikolojik Toparlanma	1,98	0,96	0,92	0,97	0,95	0,07	0,63

Yapılan yapısal eşitlik modeli analizleri sonucunda, χ^2/df oranının kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer alarak modelin iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir (Bayram, 2013). Buna ek olarak, GFI, AGFI, NFI ve CFI gibi uyum indeksleri ile birlikte SRMR ve RMSEA değerlerinin önerilen eşik değerleri karşılması, modelin genel olarak kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008). Elde edilen bu istatistiksel bulgular, ölçeğin yeterli düzeyde uyum indekslerine sahip olduğunu ve geçerli bir ölçme modeli sunduğunu göstermektedir.

Tablo 4: Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma durumları

Ölçekler	Cinsiyet	n	\bar{x}	Ss	t	p	Cohen's d
Pozitif Ruh Sağlığı	Erkek	248	2,42	0,24	-4,215	,000*	0,40
	Kadın	189	2,52	0,25			
Psikolojik Toparlanma	Erkek	248	5,43	1,43	-3,406	,001*	0,32
	Kadın	189	5,84	1,06			

($p < 0,05$).

Analiz sonuçları, öğrencilerin Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma düzeylerinin cinsiyet değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklılaştığını ortaya koymuştur ($p < 0,05$). Bu farklılık kadın öğrenciler lehinedir. Elde edilen bulgular, kadın sporcuların pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeylerinin erkek sporculara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Etki büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde, pozitif ruh sağlığı için hesaplanan Cohen's d değeri 0,40 olup orta düzeyde büyüklüğe işaret etmektedir. Benzer şekilde, psikolojik toparlanma durumu için belirlenen Cohen's d değeri 0,32 olup yine orta düzeyde bir etkiye karşılık gelmektedir.

Tablo 5: Öğrencilerin spor türü değişkenine göre pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma durumları

Ölçekler	Spor Türü	n	\bar{x}	Ss	t	p	Cohen's d
Pozitif Ruh Sağlığı	Bireysel	199	2,51	0,20	3,095	0,002*	0,33
	Takım	238	2,43	0,27			
Psikolojik Toparlanma	Bireysel	199	5,62	1,14	,171	0,865	0,01
	Takım	238	5,60	1,41			

* $p < 0,05$

Analiz sonuçları, öğrencilerin Pozitif Ruh Sağlığı durumunun spor türü değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklılaştığını ortaya koymuştur ($p < 0,05$). Bu farklılık bireysel spor yapan öğrenciler lehinedir. Bu bulgu, bireysel sporlarla uğraşan öğrencilerin pozitif ruh sağlığı düzeylerinin takım sporu yapanlara kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin Psikolojik Toparlanma düzeylerinin ise spor türü değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklılaşmadığı ortaya konulmuştur ($p > 0,05$). Etki büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde, pozitif ruh sağlığı için hesaplanan Cohen's d değeri 0,33 olup orta düzeyde büyüklüğe işaret etmektedir.

Psikolojik toparlanma durumu için belirlenen Cohen's d değeri ise 0,01 olup yine düşük düzeyde bir etkiye karşılık gelmektedir.

Tablo 6: Öğrencilerin spor yılı değişkenine göre pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma durumları

Ölçekler	Spor Yılı	n	\bar{x}	Ss	F	p	Tukey	η^2
Pozitif Ruh Sağlığı	0-2 yıl ¹	85	2,56	0,27	23,331	0,000*	1>2	0,13
	3-4 yıl ²	124	2,39	0,27			1>3	
	5-6 yıl ³	72	2,33	0,20			4>2	
	7 ve üzeri ⁴	156	2,54	0,17			4<3	
Psikolojik Toparlanma	0-2 yıl ¹	85	5,87	1,08	4,895	0,002*	1>2	0,03
	3-4 yıl ²	124	5,26	1,75			3>2	
	5-6 yıl ³	72	5,81	1,32			4>2	
	7 ve üzeri ⁴	156	5,66	0,84				

*p<0,05

Analiz sonuçları, öğrencilerin Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma düzeylerinin spor yılı değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklılaştığını ortaya koymuştur (p<0,05). Bu farklılık Pozitif Ruh Sağlığında, 0-2 yıl spor yıl spor yapanlar ile 3-4 yıl ve 5-6 yıl spor yapanlar arasında ve 0-2 yıl spor yapanlar lehine, 7 ve üzeri yıl spor yapanlar ile 3-4 yıl ve 5-6 yıl spor yapanlar arasında ve 7 ve üzeri yıl spor yapanlar lehinedir. Psikolojik Toparlanma durumunda ise 0-2 yıl spor yapanlar, 5-6 yıl spor yapanlar, 7 ve üzeri yıl spor yapanlar ile 3-4 yıl spor yapanlar arasında ve ise 0-2 yıl, 5-6 yıl, 7 ve üzeri yıl spor yapanlar lehinedir. Etki büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde, pozitif ruh sağlığı için hesaplanan eta kare değeri 0,13 olup büyük düzeyde etkiye işaret etmektedir. Benzer şekilde, psikolojik toparlanma durumu için belirlenen eta kare değeri 0,03 olup düşük düzeyde bir etkiye karşılık gelmektedir.

Tablo 7: Öğrencilerin bölüm değişkenine göre pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma durumları

Ölçekler	Bölüm	n	\bar{x}	Ss	F	p	Tukey	η^2
Pozitif Ruh Sağlığı	Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği ¹	193	2,39	0,15	15,098	0,000*	2>1	0,06
	Antrenörlük Eğitimi Bölümü ²	130	2,52	0,29			3>1	
	Spor Yöneticiliği Bölümü ³	114	2,52	0,29				
Psikolojik Toparlanma	Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği ¹	193	5,68	1,20	19,295	0,000*	2>1	0,08
	Antrenörlük Eğitimi Bölümü ²	130	6,02	1,39			1>3	
	Spor Yöneticiliği Bölümü ³	114	5,03	1,13			2>3	

*p<0,05

Analiz sonuçları, öğrencilerin Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma düzeylerinin bölüm değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı biçimde farklılaştığını ortaya koymuştur (p<0,05). Bu farklılık Pozitif Ruh Sağlığında, Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri ve Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri ile Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri ile Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri lehinedir. Psikolojik Toparlanma durumunda ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri ile Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri arasında ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri lehine, Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri arasında ve Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri lehinedir. Etki büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde, pozitif ruh sağlığı için hesaplanan eta kare değeri 0,06 olup orta düzeyde büyüklüğe işaret etmektedir. Benzer şekilde, psikolojik toparlanma durumu için belirlenen eta kare değeri 0,08 olup orta düzeyde bir etkiye karşılık gelmektedir.

Tablo 8: Öğrencilerin pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma durumları arasındaki ilişki

Ölçekler	Ortalama	n	r	p
Pozitif Ruh Sağlığı	5,61	437	0,098*	0,041
Psikolojik Toparlanma	2,47			

Araştırmaya katılan öğrencilerin pozitif ruh sağlığı ile psikolojik toparlanma düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde, bu iki değişken arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ($r=0,098$; $p=0,041$) belirlenmiştir. Bu bulgu, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde pozitif ruh sağlığı düzeyi arttıkça psikolojik toparlanma kapasitelerinin de anlamlı biçimde yükseldiğini göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Cinsiyet Değişkenine Göre Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma

Araştırmada elde edilen bulgular, kadın öğrencilerin hem pozitif ruh sağlığı hem de psikolojik toparlanma düzeylerinin erkek öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, mevcut literatürle genel olarak örtüşmektedir. Kadınların duygusal farkındalık düzeylerinin yüksek olması, sosyal destek arama eğilimlerinin daha güçlü olması ve psikolojik öz bakım becerilerini daha etkin kullanmaları, bu farkın altında yatan olası nedenler arasında yer almaktadır (Anser vd., 2021; Auttama vd., 2021). Özellikle Tayland'da yürütülen bir araştırmada, kadın öğrencilerin psikolojik öz bakım düzeylerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu ve bunun pozitif ruh sağlığını destekleyici bir unsur olduğu bildirilmiştir (Auttama vd., 2021). Benzer şekilde, Anser ve arkadaşlarının (2021) çalışmasında, kadın öğrencilerin sosyal destek kaynaklarına daha fazla başvurdukları ve bu desteğin pozitif ruh sağlığı üzerinde koruyucu etki oluşturduğu belirtilmiştir. Bulgular, aynı zamanda Luu ve arkadaşlarının (2024) çalışmasıyla da uyumludur. Bu çalışmada kadın öğrencilerin, "bounce-back" (toparlanma) yeteneği açısından erkek öğrencilerden daha avantajlı oldukları, psikolojik sıkıntı düzeylerinin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, kadınların daha yüksek düzeyde pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma göstermesi, yalnızca biyolojik değil; aynı zamanda sosyal ve kültürel faktörlerle de ilişkili olabilir. Özellikle cinsiyet rollerine bağlı olarak gelişen öz farkındalık, duygusal ifade ve yardım arama davranışları, bu süreçte belirleyici olabilir.

Bununla birlikte, bazı literatür verileri araştırma bulgularının aksini desteklemektedir. Türkiye'de gerçekleştirilen bir çalışmada erkek öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Ismail ve Malik, 2023; Mahjabeen vd., 2024). Bu durum, cinsiyetin psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisinin bağlamdan bağlama değişebileceğini ve kültürel faktörlerin bu farklılıkları şekillendirebileceğini göstermektedir. Ayrıca, Mayor-Silva ve arkadaşlarının (2025) hemşirelik öğrencileriyle yaptığı araştırma, psikolojik dayanıklılığın sadece biyolojik cinsiyetten değil; bireylerin sahip olduğu cinsiyet rollerinden de etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, daha maskülen ya da androjen cinsiyet rolü benimseyen bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Dolayısıyla bu bulgular, cinsiyetin pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma üzerindeki etkilerinin yalnızca kadın-erkek ayrımına indirgenemeyeceğini; aksine, sosyal destek ağları, öz bakım stratejileri, cinsiyet rolleri ve kültürel normlar gibi çok boyutlu değişkenlerin birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir. Araştırma bulgularının literatürle büyük ölçüde uyumlu olması, çalışmanın geçerliliğini desteklemektedir. Ancak çelişkili bulguların varlığı, konunun daha derinlemesine incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Spor Türüne Göre Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma

Araştırma bulguları, bireysel sporlarla uğraşan öğrencilerin pozitif ruh sağlığı düzeylerinin takım sporu yapanlara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu

sonuç, bireysel sporların psikolojik dayanıklılık ve öz farkındalık gelişimi açısından daha fazla katkı sağlayabileceğine işaret etmektedir. Nitekim Efek ve Eryiğit (2022) tarafından Türkiye’de yürütülen çalışmada, bireysel spor yapan öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin takım sporcularından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bireysel sporlar, sporcunun tek başına performans göstermesi nedeniyle daha fazla öz düzenleme, içsel motivasyon ve kişisel sorumluluk gerektirdiğinden, psikolojik olarak bireyin dayanıklılık kapasitesini güçlendirebilmektedir. Bununla birlikte, literatürde takım sporlarının pozitif ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de sıkça vurgulanmaktadır. Takım içindeki sosyal ilişkiler, aidiyet duygusu ve kolektif hedeflere yönelme, bireylerin stresle başa çıkma becerilerini geliştirmekte ve duygusal dayanıklılığı desteklemektedir (Yamada vd., 2017). Özellikle takım sporlarının sunduğu sosyal destek ortamı, katılımcıların yalnızlık hissini azaltarak psikolojik refah düzeylerini artırabilmektedir.

Bu çerçevede, spor türüne göre psikolojik faydaların farklılaştığı yönündeki bulgular da dikkate değerdir. Edwards ve arkadaşları (2004), takım sporcularının sosyal bağlılık ve sportif yetkinlik alanlarında daha yüksek puan aldıklarını; buna karşın bireysel sporcuların beden algısı ve çevresel ustalık gibi birey merkezli göstergelerde daha yüksek düzeyde olduklarını belirtmiştir. Bu farklılıklar, her spor türünün birey üzerinde kendine özgü bir psikolojik yapı oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Ancak tüm araştırma bulguları bu farklılıkların belirgin olduğuna işaret etmemektedir. Örneğin Juan ve Lopez (2015) tarafından Filipinler’de yürütülen bir çalışmada, bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan öğrenciler arasında zihinsel dayanıklılık düzeyleri bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu durum, spor türlerinin psikolojik etkilerinin bireysel farklılıklar, kültürel bağlam ve sporun yapıldığı çevresel koşullara göre değişebileceğini düşündürmektedir. Bireysel spor yapan öğrencilerin pozitif ruh sağlığı düzeylerinin daha yüksek bulunması, literatürdeki bazı bulgularla örtüşmekle birlikte, genel olarak sporun türünden çok, sporcunun bu süreçten ne tür psikolojik kazanımlar edindiğinin belirleyici olduğu düşünülmektedir. Spor katılımının içeriği, sıklığı ve sporcunun öznel deneyimi, pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma üzerindeki etkiyi şekillendiren temel değişkenler arasında yer almaktadır.

Spor Yılına Göre Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma

Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin spor yapma sürelerine göre pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Pozitif ruh sağlığı açısından 0–2 yıl ve 7 yıl ve üzeri süredir spor yapan öğrencilerin, 3–4 yıl ve 5–6 yıl spor yapanlara göre daha yüksek düzeyde pozitif ruh sağlığına sahip oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu, hem sporun başlangıç evresinde motivasyonun ve katılım isteğinin yüksek olmasıyla hem de uzun süreli spor yapan bireylerin sporun zihinsel, duygusal ve sosyal faydalarından daha sistematik biçimde yararlanmalarıyla açıklanabilir. Psikolojik toparlanma açısından ise 0–2 yıl, 5–6 yıl ve 7 yıl ve üzeri süreyle spor yapanların, 3–4 yıl spor yapanlara kıyasla daha yüksek düzeyde psikolojik toparlanma gösterdiği saptanmıştır. Pozitif ruh sağlığı için elde edilen büyük düzeydeki etki büyüklüğü ($\eta^2 = 0,13$), bu değişkenin spor yılı ile yakından ilişkili olduğunu desteklemektedir. Bu bulgular, spor yılı arttıkça bireylerin zihinsel sağlık durumlarında olumlu gelişmeler yaşadığını bildiren literatürle büyük ölçüde uyumludur. Borunda-Zueck ve arkadaşlarının (2023), yapmış olduğu çalışmada sporla daha uzun süre ilgilenen bireylerin yalnızca fiziksel değil; sosyal ilişkiler, stres yönetimi ve genel yaşam doyumu açısından da daha olumlu tutumlar sergilediklerini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Husain ve arkadaşlarının (2024) sistematik derlemesinde, düzenli ve uzun süreli fiziksel aktiviteye katılımın depresyonu azalttığı, olumlu duygulanımı artırdığı ve kaygıyı hafiflettiği, dolayısıyla psikolojik dayanıklılığı pekiştirdiği belirtilmiştir.

Spor yılı ile psikolojik esneklik arasındaki bağlantı da Fan ve arkadaşları (2024) tarafından vurgulanmış; bu çalışmada uzun süre sporla uğraşan bireylerin çevresel uyum, öz yeterlik ve duygusal denge gibi psikolojik kaynaklarının daha güçlü olduğu gösterilmiştir. Bu çerçevede, 7 yıl ve üzeri spor yapan öğrencilerin elde ettiği yüksek puanlar, psikolojik esneklik gelişiminin zaman içinde birikerek arttığını göstermektedir. Öte yandan, bazı çalışmalarda sporun başlangıç evresinde de pozitif ruh sağlığına katkı sunduğu belirtilmiştir. Özellikle kısa süredir sporla ilgilenen bireylerde, yeni bir etkinliğe katılmanın verdiği heyecan, motivasyon ve özgüvenin pozitif duyguları tetikleyebileceği, bu nedenle 0–2 yıl aralığında spor yapan bireylerin bazı ruh sağlığı göstergelerinde yüksek sonuçlar alabileceği ifade edilmektedir (Fan vd., 2024). Ancak bu etkinin geçici olabileceği ve zaman içinde yerini daha sistematik kazanımlara bırakabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Spor yapma süresi, üniversite öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeyleri üzerinde anlamlı bir belirleyici olarak görünmektedir. Ancak bu ilişkinin doğrusal değil, çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu; bireyin sporla kurduğu anlamlı ilişkinin, süreden daha belirleyici bir unsur olabileceği anlaşılmaktadır.

Bölüme Göre Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma

Araştırmada elde edilen bulgular, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı düzeylerinin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerine kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu farklılığın, bölümlerin eğitim programlarının içeriği ve öğrencilerin kariyer hedefleriyle doğrudan ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği programlarının daha uygulamalı, liderlik temelli ve performans dayalı yapısı, öğrencilerin öz yeterlik duygularını geliştirmekte ve pozitif psikolojik kaynakları beslemektedir. Bu durum, Jun' nun (2013) fiziksel eğitim programlarında kullanılan öğretim yöntemlerinin psikolojik dayanıklılık üzerinde belirleyici olabileceğini savunan bulgularıyla örtüşmektedir. Özellikle özgüven geliştirici, problem çözmeye dayalı ve liderlik becerilerini öne çıkaran öğretim yapılarının pozitif ruh sağlığını artırabileceği belirtilmiştir.

Literatürde doğrudan söz konusu bölümler arasında pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeylerini karşılaştıran çalışmalar oldukça sınırlı olsa da, spor bilimleri öğrencilerine yönelik genel bulgular bazı çıkarımlara olanak sağlamaktadır. Bagheri Sheykhangafshe ve arkadaşları (2021) ile Borunda-Zueck ve arkadaşları (2023) tarafından yürütülen araştırmalarda, spor bölümlerinde okuyan öğrencilerin yüksek düzeyde öz yeterlik, psikolojik dayanıklılık ve benlik algısına sahip oldukları ortaya konmuştur. Bu durum, fiziksel aktivite temelli eğitimin öğrencilerin duygusal esnekliklerini güçlendirdiğini ve olumlu ruhsal kaynaklar sağladığını göstermektedir.

Bulgular aynı zamanda, kariyer beklentilerinin de psikolojik iyi oluş üzerinde önemli rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Gabana (2019), sporcuların ve spor alanında eğitim alan bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, geleceğe dair hedef belirleme ve anlamlı kariyer beklentileri ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde yer alan öğrencilerin kariyer yönelimlerinin daha belirgin ve net olması, belirsizlik kaynaklı stres düzeylerini azaltmakta ve pozitif ruh sağlığını artırmaktadır. Araştırmada Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği öğrencilerinin daha yüksek pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeylerine sahip olmaları, hem program yapısındaki nitelikler hem de kariyer perspektiflerindeki farklılıklarla ilişkilendirilebilir. Ancak mevcut bulgular, sınırlı literatür desteği nedeniyle daha fazla bölüm karşılaştırmalı araştırmayla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Pozitif Ruh Sağlığı ve Psikolojik Toparlanma Arasındaki İlişki

Araştırmada elde edilen sonuçlar, üniversite öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı düzeyleri ile psikolojik toparlanma (resilience) kapasiteleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, literatürde sıklıkla vurgulanan, iki pozitif psikolojik yapının karşılıklı olarak birbirini desteklediği görüşüyle örtüşmektedir. Malik'in (2021) çalışmasında, pozitif ruh sağlığının özellikle çevresel ustalık, yaşam amacı ve özerklik gibi boyutlarının psikolojik toparlanmayı anlamlı biçimde yordadığı ortaya konmuştur. Bu sonuç, pozitif ruhsal kaynakların bireyin stresle başa çıkma ve psikolojik dengeyi sürdürme kapasitesi üzerindeki rolünü açıkça göstermektedir.

Pozitif duyguların psikolojik dayanıklılığı doğrudan etkilediği ve pozitif ruh sağlığı ile psikolojik toparlanma arasındaki ilişkiyi kısmen aracı değişken olarak güçlendirdiği de gösterilmiştir (Gong vd., 2018; Magalinggam ve Ramlee, 2021). Yani öğrencilerde pozitif duyguların artırılması, yalnızca anlık iyilik halini değil, aynı zamanda uzun vadeli psikolojik toparlanma kapasitesini de destekleyebilmektedir. Bu doğrultuda, pozitif psikolojik yapıların birbirini karşılıklı olarak güçlendirdiği ve birlikte geliştiği yönündeki görüşler de çalışmanın bulgularını desteklemektedir. Öz-yeterlik, iyimserlik ve psikolojik esneklik gibi yapıların hem pozitif ruh sağlığıyla hem de psikolojik dayanıklılıkla yakından ilişkili olduğu önceki araştırmalarda gösterilmiştir (Fan vd., 2024; Kotera vd., 2021). Psikolojik toparlanma kapasitesi yüksek olan bireylerin daha düşük depresyon, kaygı ve stres düzeyleri bildirdikleri; buna karşılık yaşam doyumu ve pozitif etki düzeylerinin daha yüksek olduğu da belirtilmiştir (Ismail ve Malik, 2023). Bu bulgular, pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanmanın yalnızca birbirini destekleyen kavramlar olmadığını; aynı zamanda öğrenci psikolojisinin temel yapı taşlarını oluşturduğunu göstermektedir. Araştırma bulguları ışığında pozitif ruh sağlığı ile psikolojik toparlanma arasında güçlü ve karşılıklı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik destek ve gelişim programlarının yalnızca olumsuz duygulara odaklanmak yerine, pozitif ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılığı birlikte geliştirecek biçimde tasarlanması gerektiği düşünülmektedir.

Sonuç

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeyleri çeşitli değişkenlere göre anlamlı biçimde farklılık göstermiştir. Kadın öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha yüksek pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeyine sahiptir. Bireysel spor yapan öğrenciler, takım sporcularına göre daha yüksek pozitif ruh sağlığı düzeyine sahiptir. Spor yılı arttıkça pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanma düzeyleri genel olarak artış göstermektedir.

Öneriler

Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerine kıyasla daha yüksek pozitif ruh sağlığına sahiptir. Pozitif ruh sağlığı ile psikolojik toparlanma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Pozitif psikolojik yapılar birbirini desteklemekte, birlikte gelişmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda üniversitelerde öğrencilerin pozitif ruh sağlığı ve psikolojik toparlanmalarını destekleyecek spor temelli psikolojik danışma ve rehberlik programları geliştirilmelidir. Bireysel farklılıklar ve spor yapma süresi dikkate alınarak bölüme özgü destekleyici uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır.

Kısaltmalar / Abbreviations

F	Frekans (Sıklık)
Ss	Standart Sapma (SD)
X	Ortalama
F	F-Oranı (ANOVA test istatistiği)
N	Kişi Sayısı
p	p-Değeri Anlamlılık Değeri
t	t-Değeri Değişken etkisi (t-testi istatistiği)
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir. Çalışma için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma Önerisi Etik Değerlendirme Kurulu'ndan, 28.02.2025 tarih ve 050.04-536050 sayı numarası ile etik izin alınmıştır.

During the preparation and writing of this study, all scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive" were strictly followed. No manipulation or falsification was carried out on the collected data, and this study has not been submitted to any other academic publication medium for evaluation. The author bears full responsibility for any potential violations that may arise in connection with this article. Ethical approval for the study was obtained from the Ethics Committee for Educational Sciences Research Proposals of Sivas Cumhuriyet University, dated February 28, 2025, with the reference number 050.04-536050.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Researchers' Contribution Declaration:

Bu çalışmaya yazarların katkısı eşittir.
The authors contributed equally to this study.

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

APA 7 Citation

Çalı, O., & Aydın, S. (2025). Positive Mental Health and Psychological Recovery Status of Faculty of Sports Sciences Students. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 3(2), 294–305.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430144>
<https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-24.pdf>

References / Kaynaklar

- Anser, M., Saddique, A., Chong, S., Almas, A., & Munir, S. (2021). Impact of Perceived Social Support, Resilience, and Subjective Well-Being on Psychological Distress among University Students: Does Gender Make a Difference?. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11, 27-41. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V11-I2/8331>.
- Auttama, N., Seangpraw, K., Ong-Artborirak, P., & Tonchoy, P. (2021). Factors Associated with Self-Esteem, Resilience, Mental Health, and Psychological Self-Care Among University Students in Northern Thailand. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 1213 - 1221. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S308076>.
- Barry, M. M. (2009). Addressing the determinants of positive mental health: Concepts, evidence and practice. *International Journal of Mental Health Promotion*, 11(3), 4–17.
- Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Amos uygulamaları. Ezgi Kitabevi.
- Borunda-Zueck, E., Blanco Ornelas, J. R., Blanco Vega, H., y Jurado-García, P. J. (2024). Bienestar Psicológico en Universitarios Mexicanos Deportistas y No Deportistas. *Revista de Ciencias del Ejercicio FOD*, 19(2) 32-42.
- Cohen, J. (1973). Eta-squared and partial eta-squared in fixed factor ANOVA designs. *Educational and Psychological Measurement*, 33(1), 107–112.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed., pp. 215–252). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Edwards, D., Edwards, S., & Basson, C. (2004). Psychological Well - Being and Physical Self-Esteem in Sport and Exercise. *International Journal of Mental Health Promotion*, 6, 25 - 32. <https://doi.org/10.1080/14623730.2004.9721921>.
- Efek, E., & Eryigit, H. (2022). Psychological resilience in student-athletes and competitive university students. *Kinesiology Slovenica*, 28(3).
- Fan, J., Huang, Y., Yang, F., Cheng, Y., & Yu, J. (2024). Psychological health status of Chinese university students: based on Psychological Resilience Dynamic System Model. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1382217>.
- Fan, J., Huang, Y., Yang, F., Cheng, Y., & Yu, J. (2024). Psychological health status of Chinese university students: based on Psychological Resilience Dynamic System Model. *Frontiers in Public Health*, 12, 1382217.
- Fuller, K., & Paccagnella, M. (2004). Revitalising body and soul-physiological and psychological strategies for recovery. *Sports Coach*, 27(3), 14-16.
- Gabana, N. T. (2019). Gratitude in sport: Positive psychology for athletes and implications for mental health, well-being, and performance. *Theoretical approaches to multi-cultural positive psychological interventions*, 345-370.
- Gong, Z., Yu, L., & Schooler, J. W. (2018). The relationship between resilience and mental health: The mediating effect of positive emotions. *Applied Science and Innovative Research*, 2(3), 87.
- Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 6(1), 53–60.
- Husain, H., Samsudin, S., Ayub, A. F. M., Ahmad, M. F., & Afwan, N. S. Z. S. (2024). A systematic literature review on the impact of participation in sport and physical activities on psychological resilience. *Int. J. Public Health Sci.(IJPHS)*, 13, 1727.
- Ismail, S., & Malik, A. A. (2023). Relationship between resilience and psychological wellbeing among university students. *Journal of Research in Social Development and Sustainability*, 2(2), 117-132.
- Juan, M., & Lopez, A. (2015). Mental Toughness of Scholar Athletes. *Researchers World*, 6, 22.
- Jun, Z. (2013). Study on the intervention of psychological resilience in school sports. *Journal of Liaoning Normal University*.
- Karasar, N. (2011). *Bilimsel araştırma yöntemi*, (11. bs.). Ankara: Nobel Yayınevi.
- Kayğusuz, Ş., ve Karagözoğlu, C. (2023). Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması. *Journal of Sport Sciences Research*, 8(2), 157-174. <https://doi.org/10.25307/jssr.1192861>
- Kayğusuz, Ş., ve Karagözoğlu, C. (2023). Sporda psikolojik toparlanma ölçeği (SPTÖ) geliştirme çalışması. *Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 157-174.
- Kellmann, M., & Beckmann, J. (2022). *Recovery and well-being in sport and exercise*. (1st ed.). Routledge.
- Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A.J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S.L., Hecksteden, A., Heidari, J., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., and Beckmann, J. (2018). Recovery and performance in sport: Consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(2), 240–245.
- Keyes, CLM (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. *Journal of Health and Social Behavior*, 43(2), 207–222. Doi: 10.2307/3090197

- Kotera, Y., Green, P., & Sheffield, D. (2022). Positive psychology for mental wellbeing of UK therapeutic students: relationships with engagement, motivation, resilience and self-compassion. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 20(3), 1611-1626.
- Lundqvist, C. (2011). Well-being in competitive sports—The feel-good factor? A review of conceptual considerations of wellbeing. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 4(2), 109-127.
- Luu, X., Tran, M., Johnson, N., & Hutchesson, M. (2024). Factors associated with psychological distress among sexuality and/or gender diverse university students at an Australian university: A cross-sectional study. *Mental Health & Prevention*. <https://doi.org/10.1016/j.mhp.2024.200386>.
- Mahjabeen, T., Begum, D., Salma, U., Apu, S. A., Ferdous, S., Fatema, K., Halder S, Hossain F. & Tuhin, T. I. (2024). Evaluation of Psychological Stress and its Association with Glyco-sylated Hemoglobin and C-reactive Protein in Physicians. *European Journal of Medical and Health Sciences*, 6(3), 118-125.
- Malik, A.A. (2021). Psychological Well-being as a Predictor of Resilience Among University Students. *Pakistan Journal of Psychological Research*, 36(4), 571-586. <https://doi.org/10.33824/PJPR.2021.36.4.31>
- Mayor-Silva, L. I., Moreno, G., Meneses-Monroy, A., Martín-Casas, P., Hernández-Martín, M. M., Moreno-Pimentel, A. G., & Rodríguez-Leal, L. (2025, February). Influence of Gender Role on Resilience and Positive Affect in Female Nursing Students: A Cross-Sectional Study. In *Healthcare* 13(3) p. 336.
- Ordu, Z., Baysan Arabacı, L., & Büyükbayram Arslan, A. (2022). The relationship between nurses' emotional intelligence skills and positive mental health. *Journal of Education and Research in Nursing*, 19(2), 174–181.
- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2001). 'Positive psychology: An introduction': Reply. *American Psychologist*, 56(1), 89–90.
- Sheldon, K. M., & King, S. L. (2010). Why positive psychology is necessary. *American Psychologist*, 56(3), 216–217.
- Sheykhangafshe, B., Abolghasemi, A., & Masouleh, S. (2021). Predicting Resilience Based on Dark Triad Personality and Psychological Wellbeing in Athletes Students. *Journal of Arak University Medical Sciences*, 24(2), 230-245. <https://doi.org/10.32598/jams.24.2.6151.1>.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (7th ed., pp. 497–516). Pearson.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Pearson.
- Teke, C., & Arabacı, L. B. (2018). The validity and reliability of Positive Mental Health Scale. *Alpha Psychiatry*, 19(Suppl 1), 21–28.
- Yamada, K., Kawata, Y., Kamimura, A., & Hirose, M. (2017). The Effect of Unity in Sport Teams on Athletes' Mental Health: Investigating the Mediating Role of Resilience. *International Journal of Sport and Health Science*, 15, 55-64. <https://doi.org/10.5432/IJSHS.201509>.
- Yel, K., & Güzel, S., Kurcan, K., Aydemir, U. (2023). Spor Performansı v Denge. Spor Araştırmalarında Farklı Perspektifler 2, Editör: Prof.Dr. Erdal Zorba, Doç.Dr. Mevlüt Gönen, Dr. Zekai ÇAKIR, Aralık. Bölüm-8, ISBN: 978-625-6643-01-7, Syf:120-137. Duvar Yayınları. İzmir

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.